

Stefan Milić,
Istraživač pripravnik,
Inovacioni centar Univerziteta u Nišu,
Republika Srbija

UDK: 347.183-053.2(497.11)

UDK: 351.766.2(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.17811944

ULOGA ORGANA UPRAVE U ZAŠTITI PRAVA DETETA SA POSEBNIM OSVRTOM NA MATIČNE KNJIGE ROĐENIH

Mada na prvi pogled može delovati da organi uprave nemaju značajniju ulogu u zaštiti prava deteta, taj utisak ipak vara. Ustav Republike Srbije i Konvencija UN o pravima deteta prepoznaju pravo na upis u matičnu knjigu rođenih, odnosno pravo na registraciju odmah po rođenju, kao jedno od osnovnih prava deteta. Ovo pravo segment je prava deteta na identitet, na osnovu koga svako dete postoji kao posebna osoba, različita od drugih. Sam upis u matičnu knjigu rođenih predstavlja prvi i osnovni korak ka ostvarivanju svih drugih prava. Poslove vođenja matičnih knjiga, kao poverene poslove, u prvom stepenu vrše opštine i gradovi preko svojih upravnih organa. Drugi oblik uloge organa uprave u zaštiti prava deteta ogleda se u vršenju nadzora nad primenom zakona koji uređuje matične knjige, a koji sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave preko Upravnog inspektorata. Efikasan inspekcijski nadzor ima višestruk značaj jer doprinosi smanjenju broja tzv. „pravno nevidljive“ dece i unapređuje profesionalizaciju i zakonitost rada opštinskih i gradskih uprava. Iz tog razloga, Ministarstvo u svojim godišnjim izveštajima o radu posebno izdvaja nadzor u oblasti matičnih knjiga. Pored toga, Porodični zakon kao poseban upravni postupak uređuje postupak za priznanje očinstva. Očinstvo se može utvrditi priznanjem ili sudskom odlukom, a izjava o priznanju očinstva, po pravilu, daje se matičaru koji vodi matičnu knjigu rođenih za dete. To je strogo lična izjava volje kojom muškarac prihvata određeno dete kao svoje, pri čemu se u postupku pred matičarem primenjuju i odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak. Cilj rada je da ukaže na povezanost rada organa uprave i zaštite prava deteta, tačnije na činjenicu da se zaštita prava deteta može značajno unaprediti pravilnim, efikasnim i zakonitim radom organa uprave. S tim u vezi, analizom relevantnih pravnih propisa nastojaćemo da identifikujemo pravce unapređenja upravnopravne zaštite prava deteta.

Ključne reči: državna uprava, ministarstva, lokalna samouprava, inspekcijski nadzor, Upravni inspektorat, matične knjige, prava deteta.

Stefan Milić, LL.M.,
*Junior Researcher,
Innovation Center, University of Niš,
Republic of Serbia*

THE ROLE OF ADMINISTRATIVE AUTHORITIES IN PROTECTING THE RIGHTS OF THE CHILD, WITH SPECIAL REFERENCE TO THE BIRTH REGISTER

Although administrative authorities may seem to have a limited role in protecting the rights of the child, this impression is inaccurate. The Constitution of the Republic of Serbia (2006) and the UN Convention on the Rights of the Child (1989) recognize the right to be registered immediately after birth as one of the fundamental rights of the child, the fundamental element of the child's right to identity, and the essential starting point for exercising all other rights. The administrative tasks of keeping civil registry books are delegated to the municipal and city administrative bodies. A further dimension of administrative authorities' involvement is the supervision of the legislation governing civil registry books, which is conducted by the Ministry of Public Administration and Local Self-Government through the Administrative Inspectorate. The significance of the effective inspection supervision is reflected in reducing the number of "legally invisible" children and strengthening the legality and professionalism of local administrations. For this reason, the Ministry's annual reports particularly focus on the supervision activities in the field of civil registry books. In addition, the Family Act regulates the acknowledgment of paternity as a special administrative procedure. Paternity may be established by acknowledgment or by court decision. As a rule, the declaration of acknowledgment is given before the registrar who keeps the child birth register. It is a strictly personal statement of will by which a man accepts a specific child as his own, whereby the rules of general administrative procedure apply accordingly. In this paper, the author points to the correlation between the work of administrative authorities and the protection of children's rights. The paper aims to show that proper, efficient, and lawful work of administrative authorities can significantly contribute to the protection of children's rights. In this regard, based on the analysis of the relevant legal framework, the author seeks to identify possible directions for improving the administrative and legal mechanisms for the protection of children's rights.

Keywords: public administration, ministries, local self-government, inspection supervision, Administrative Inspectorate, civil registry books, rights of the child.